

ЃЎЗА БАРГИ БУРАЛИШИ ВА ПАКАНАЛИГИ ВИРУСИНИ ЃЎЗАДА КАСАЛЛИК АЛОМАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНИШИ

Бердимуродова Б.С.¹, Қодирова З.Н.², Махмудов Т.Х.³, Қодирова Б.⁴.

¹ЎзР ФА Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15546237>

Аннотация. Ушбу илмий мақолада гўза барги буралиши ва паканалиги вирусини пайвандлаш усули орқали ўсимликка юқтириши ҳамда вирус таъсирида гўза ўсимлигининг ўсиши ва ривожланиши таҳлил қилинган. Илмий тадқиқотда вирус билан зарарланган ва соғлом ўсимликларнинг морфологик ва физиологик фарқлари ўрганилган. Хусусан, ГББВ юқтирилган ўсимликларда касаллик аломатлари ривожланиши, ўсимдикнинг ўсиши ва ривожланишидаги ўзгаришлар ва ўсимликнинг умумий ҳолатига таъсири каби омиллар бўйича натижалар тақдим этилган. Мақолада олинган маълумотлар асосида вируснинг гўзага салбий таъсири ҳақида илмий хулосалар келтирилган.

Калит сўзлар: гўза барги буралиши ва паканалиги вируси, пайвандлаш, гўза, *Solemoviridae*, *Aphis gossypii*

Аннотация. В данной научной статье рассматривается заражение растения хлопчатника вирусом скручивания листьев и карликовости (ВСКХ) с использованием метода прививки. Проведен анализ влияния вируса на рост и развитие хлопчатника. В ходе исследования изучены морфологические и физиологические различия между инфицированными и здоровыми растениями. В частности, представлены результаты по проявлению симптомов заболевания, изменениям в росте и развитии растений, а также общему состоянию заражённых экземпляров. На основе полученных данных сделаны научные выводы о негативном влиянии вируса на хлопчатник.

Ключевые слова: вирус скручивание листьев и карликовости хлопчатка, прививка, хлопчатник, *Solemoviridae*, *Aphis gossypii*.

Abstract. This article examines the infection of cotton plants with Cotton Leaf Curl Dwarf Virus and its effects on plant growth and development. The study involved a comparative analysis of morphological differences between infected and healthy plants. Particular attention was paid to symptoms observed on leaves and stems, changes in growth rate, and the overall condition of the plants. Based on the obtained results, scientific conclusions were drawn regarding the negative impact of the virus on cotton.

Key words: cotton leaf roll dwarfvirus, grafting, cotton, *Solemoviridae*, *Aphis gossypii*

Кириш.

Сўнгги йилларда гўзанинг вирус касалликлари жаҳон бўйлаб гўза етиштирувчи мамлакатларга жиддий иқтисодий ва агробиологик хавф туғдирмоқда. Бу касалликлар гўза ўсимлигининг вегетатив ва генератив органларига салбий таъсир кўрсатиб, ҳосилдорлик ва тола сифатининг пасайишига сабаб бўлмоқда. Гўза вируслари асосан баргларда хлороз, антоциан мозаикаси, буришиш, барг юзасининг кичрайиши ва бўғимлар оралиғининг қисқариши каби аломатлар билан намоён бўлади [1,2].

Ҳозирда дунё бўйича 20 дан ортиқ гўза вирус касалликлари аниқланган бўлиб, улар орасида гўза баргининг буришиши ва паканалиги вируси (ГББВ) муҳим аҳамиятга эга [1]. У илк бор 1934 йилда Озарбайжонда Вердеревский томонидан аниқланган бўлиб,

кейинчалик Арманистон (Бабаян), Туркменистон (Бекузин) ва Марказий Африка Республикасида "Cotton Blue Disease" (CBD) номи билан кузатилган [1,2,3,4]. Молекуляр таҳлиллар CBD вируси ва Cotton leafroll dwarf virus (ГББВ) ўртасида яқин геном ва РНК ўхшашлиги мавжудлигини кўрсатган.

ГББВ *Solemoviridae* оиласига, *Polerovirus* туркумига мансуб бўлиб, сферик шаклли, вирион диаметри 25–30 нм. Вирус геноми бир занжирли РНКдан иборат. ГББВ механик усулда юкмайди ва уруғ ҳамда гул чанги орқали тарқалмайди. Вируснинг асосий вектори — *Aphis gossypii* шираси бўлиб, вирус унинг организмида бутун умр сақланади, лекин кейинги авлодга ўтмайди. Шира вирусни “ярим персистент” усулда тарқатади [5,6].

Тошкент вилоятидаги ғўза далаларида мониторинг ишлари давомида ўсимликларда касаллик аломатлари кузатилди: барглarda жингалаклашиш, буришиш, хлоротик ва қизғиш доғлар, ёш барглarda оч-яшил ранг ва юқорига бурилиш, ҳамда кўсақларда қизғиш доғлар қайд этилди (1-расм). ПЗР таҳлиллари орқали ушбу аломатлар ГББВ билан боғлиқ эканлиги тасдиқланди [7]. Касалланган барг намуналаридан пайвандлаш учун фойдаланилди.

1-расм. Ғўза даласидаги касаллик аломатлари

Тажрибаларда унувчанлиги юқори бўлган *Gossypium hirsutum* L. турига мансуб "Султон" ва "Наманган-77" ғўза навларидан фойдаланилди. Чигитлар аввал намланиб, ҳар бир сасудларга 2–3 тадан, 3–4 см чуқурликда экилиб, суғориш ишлари амалга оширилди. Кўчатлар табиий намлик шароитида ўсиб чиққан [8].

ГББВ ни сунъий юқтириш учун “бутилка” усулида пайвандлаш қўлланилди. Пайвандлаш учун касаллик белгилари мавжуд бўлган пайвандуст ўсимликлардан олинган шох, барг ва поялардан фойдаланилди. Пайвандлаш жараёнида тўқималарни бир-бирига яқин жойлаштириш ва намликни сақлаш муҳим аҳамиятга эга бўлди (2-расм).

2-расм. ГББВ ни пайвандлаш орқали сунъий юқтириш

а – “бутилка” усули; б – пайвандланган қисм; в, г – касаллик аломатлари.

Қуйидаги расмда ҒББВ ни ғўзага “бутилка” усули орқали сунъий юктириш ва ундан кейинги ўзгаришлар тасвирланган. Поянинг пастки қисмидан соғлом ғўза ниҳолига вирус юктирилган манба ўсимликнинг қисми пайвандланган (а). Поянинг бириккан жойи яқин кўринишда кўрсатилган бўлиб, каллюс ҳосил бўлгани пайвандлаш муваффақиятли ўтганини билдиради (б). Поянинг устки қисмида жойлашган ёш баргларда вируснинг дастлабки симптомлари – баргларнинг юқорига қараб ўралиши ва шаклий ўзгаришлар кузатилган (д). Шунингдек, вирус юктирилган ўсимликларда антоциан рангланиш, мўрт барглар, барг пластинкасининг бурилиши, ўсишнинг секинлашуви каби белгиларга ҳам нвмоён бўлган (с). Тадқиқодлар натижасида ҒББВ юктирилган ғўза ўсимликларида вирусга касаллик аломатларнинг 15–20 кун ичида яққол намоён бўлиши аниқланди.

Шундай қилиб, тадқиқотлар асосида ғўза ўсимликларига ҒББВни юктириш ва касаллиу аломатларини ривожланиши ҳамда унинг ўсимликга таъсири аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Brianna J H. Transmission and Host Plant Resistance of Sotton Leafroll Dwarf Virus (CLRDV) in the Southeastern United States. Alabama 2020. -35 p.
2. Sunilkumar, Г.; Campbell, Л.М.; Puckhaber, Л.; Stipanovic, Р.Д.; Rathore, К.S. Engineerying cotton seyed for use in human nutrition by tissuye-specific reduction of toxic gossypol. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2006, 103, 18054–18059. [CrossRef] [PubMed].
3. Московец С.Н. Вирусные болезни хлопчатника. Диссертация. 1946 й.
4. Surendra R .E., Sudeyer B, Hayley M., Manish K., Nelson Д.С., Peng W.Ч., Robert С.К., Lavesta С.Х., John Л.С., Rajagopalbabu С., Phillip M R. Cotton leafroll dwarf disease: An enigmatic viral disease in cotton. Epub 2023.
5. З.Н.Қодирова, Б.С. Бердимуродова, Т.Х. Маҳмудов, ЎзРФАакадемигиШ.Е.Намазов. Ғўза барги буралиши ва паканалиги вирусини тест ўсимликлар усулида аниқлаш ва нитроселлюза мембранасида иммуноблотинг диагностикаси. "Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси маърузалари" илмий журнали. 2024 йил 1 сон. .85 – 89-б;
6. Ваҳобов А.Х. Умумий вирусологиядан амалий машғулотлар. 2-жилд, -Тошкент: Университет, 2004.-36-38-б.
7. Z.N.Qodirova., V.S.Berdimurodova., T.X.Mahmudov., S.Kumari, Sh.Nazarov. Revealing and identification of cotton leaf roll dwarf virus in Uzbekistan. WCC.12.07.24.
8. Нурматов Ш., Мирзажонов Қ., Авлиёқулов А. ва бошқ. Дала тажрибаларини ўтказиш услублари.ЎзПИТИ. Тошкент, 2007.-Б.147.